

Achim Hättich

Flucht ohne Heimkehr: Die filmische Darstellung von Personen mit Asperger-Syndrom: Ben X und Mary and Max

Zusammenfassung

Bisher waren Filme, in denen Personen mit Autismus eine zentrale Rolle spielten, heilpädagogisch inadäquat und filmisch effekthascherisch. Doch in den letzten zwei Jahren gibt es zwei Filme über das Asperger-Syndrom, die weder das eine noch das andere sind, sondern einfühlsam und authentisch: Ben X sowie Mary and Max. Beide Filme werden anhand autismusrelevanter Kriterien miteinander verglichen. Aufgezeigt wird, wie das Asperger-Syndrom in einem populären Massenmedium heilpädagogisch relevant dargestellt wird.

Résumé

Jusqu'à présent, les films où des personnes autistes jouaient un rôle clef étaient inadéquats du point de vue de la pédagogie spécialisée, ou alors brillaient par leurs effets tapageurs. Au cours des deux années écoulées cependant, deux films sur le syndrome d'Asperger n'entrant pas dans les catégories ci-dessus ont été réalisés. Ben X et Mary and Max sont des films sensibles et authentiques. Dans cet article, les deux films sont comparés à l'aide de critères spécifiques liés à l'autisme. Cet article démontre comment le syndrome d'Asperger peut être présenté de manière adéquate du point de vue de la pédagogie spécialisée, au travers d'un média grand public.

Dem in den letzten Jahren vermehrt öffentlich diskutierten Asperger-Syndrom konnte sich die Filmwelt nicht entziehen und leistet mit zwei wirklich guten und authentischen Filmen ihren Beitrag zum Diskurs: *Ben X* (Belgien/Niederlande 2007) von Nic Balthazar sowie *Mary and Max* (Australien 2009) von Adam Elliot. Dies ist keineswegs selbstverständlich, wie die sonstige mediale Behandlung des Themas Autismus zeigt. Selten entspricht eine im Film als autistisch bezeichnete Person der Diagnose. Vielmehr stellt das Medium Film davon betroffene Personen in sehr speziellen Zusammenhängen dar und verliert damit oftmals den Überblick für die Gesamtstörung. Ob in *Mercury Rising* (1998) Simon als einziger einen hochgeheimen Code knackt, Sally in *House of Cards*

(1992) ein riesiges Kartenhaus baut oder in *Relative Fear* (1994) Tim einen Mörder entlarvt, Autismus dient als Aufhänger für ein Kind mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten, wodurch dramatische und spannungssteigernde Effekte erzielt werden. Doch Personen mit Asperger kämpfen in ihrem Alltag mit ganz anderen Schwierigkeiten (z. B. fehlende soziale Anerkennung), die unberücksichtigt blieben. Dabei zeigt sich, dass die Behinderung facettenreich zeigende Filme durchaus Erfolg haben können: *Ben X* spielte in Belgien 2,4 Mio. \$ (CH: 3623 Zuschauerinnen und Zuschauer), *Mary and Max* in Australien 1 Mio. \$ ein (CH: 19066 Zuschauerinnen und Zuschauer). In Australien war der *Ben X* ähnliche *The Black Balloon* 2008 der zweiterfolgreichste australische Film.

Ben X spiegelt als erschütternder, bedrückender Film über ein menschliches Schicksal einen realen Fall wider, samt einer psychologisch einfühlsamen und das klinische Bild von Asperger präzise beschreibenden Vorgehensweise. Der Jugendliche Ben lebt mit seiner Mutter und seinem Bruder zusammen, der Vater ist abwesend. Ben leidet massiv in seinem schulischen Umfeld, wo ihn zwei Schüler permanent drangsalieren, verprügeln und demütigen. Aus all dem flieht Ben in die Welt des Online-Computerspiels, aus dem sich die Figur Scarlite materialisiert. Ihr Auftreten bewirkt einen frapanten Stimmungsaufschwung von Ben, aber Scarlite kann letztlich nicht verhindern, dass Ben sich das Leben nimmt.

Mary and Max erzählt von der tief berührenden Freundschaft zwischen der in Australien lebenden, einsamen 8-Jährigen Mary Daisy Dinkle und dem in New York lebenden 44-Jährigen schwer übergewichtigen und mit Asperger-Syndrom diagnostiziertem Max Jerry Horovitz. Sie schicken sich Briefe hin und her, angereichert mit Fotos und ihren Lieblings Speisen. Als Mary sich aufrappelt, nach New York zu gehen, ist Max an diesem Morgen verstorben. Das herzerwärmende Plädoyer für Menschlichkeit ist eine bittersüsse, melancholische Geschichte über zwei Personen, die füreinander geschaffen scheinen, die aber nicht zueinander finden können, weil nicht nur ein Ozean trennt, sondern weil sie meinen, ungeliebt zu sein.

Starkes Gewicht legen beide Filme auf den gesellschaftlichen Umgang mit Asperger. Sie legen nahe, dass Asperger zu einem grossen Teil «gemacht» wird, indem bestimmte soziale Handlungsweisen von Personen mit Definitionsmacht negativ etikettiert werden. So will Ben in Ruhe spielen, aber er wird als taub bezeichnet. Das will-

kürlich gewählte Merkmal «Ruhe haben» wird sanktioniert. Hingegen werden ethisch weit bedenklichere Handlungen weder diszipliniert noch neutralisiert. *Ben X* belegt dies in einer entwürdigenden Szene, wo zwei Schüler Ben unter Gewaltanwendung auf das Lehrerpult stellen und ihm die Hosen herunterziehen, dabei alles filmen und ins Internet stellen, die ganze Klasse macht jubelnd mit. Danach alleingelassen wirft Ben voller Wut einen Stuhl aus dem Fenster. Der blauäugige Direktor packt Ben viel härter an, gegenüber den Tätern hat er keine Handhabe, ausgeschlossen wird das Opfer. Die Schule duldet aggressives Verhalten von Personen aus der Mitte, Aggressivität von denjenigen am Rand wird bestraft. Es verkörpert sich die Hilflosigkeit einer Gesellschaft samt einer professionellen Ratlosigkeit, mit dem umzugehen, was nicht absolut normgerecht ist. Max wird ebenso für das Versagen anderer verantwortlich gemacht: Er wird des Mordes angeklagt, als die Klimaanlage von der Hauswand abbricht und einem Clown auf den Kopf fällt, behinderte Personen dienen als Sündenböcke für gesellschaftliches Versagen.

Die Korrekturinstanz Medizin stellt viele Theorien auf, verpasst Stempel, aber kennt die Person nicht, verkennt Situationen: Sie verlangen, dass er locker sei, und lassen selbst nicht locker; sie sehen bei ihm viele Probleme, können die Probleme aber nicht benennen. Wie bei Ben versagen bei Max medizinische Institutionen. Er geht regelmässig zu einem Arzt und wandert in die Psychiatrie (mit Elektroschocks!), ohne dass sich was ändert. Vielmehr zementiert dies seinen Zustand fortschreitender Isolation, an dem er nichts ändern kann oder will. Unter dem Credo «All the humans are imperfect» steht Max zu seiner Störung «I like being an aspi».

In den gezeigten Umwelten – graue und düstere Orte, lieblose Betonklötze und Labyrinth – scheint ein autistischer Rückzug gerechtfertigt. Auch andere erstarren wie festgefroren in der Kommunikationsunfähigkeit. Max und Ben wissen sich zu wehren. Den Autolärm übertönt Ben mit anderem Lärm, aus Ordnungssinn liest Max weggeworfene Zigarettenskippen auf, alles sorglos und nachlässig wie der Umgang mit Personen mit Asperger.

Ben und Max antworten darauf, dass sie am liebsten für sich allein sind, sich abkapseln und keinen Kontakt zu anderen suchen. Max bringt das in Beziehung: «I don't understand how honesty can be improper?», woraus er folgert «perhaps it's why I haven't any friends», Ben reflektiert sein Handeln mittels unangenehmer Wahrheiten. Bei den anonymen Übergewichtigen macht eine Frau Max schöne Augen, ohne dass er versteht, worum es sich handelt, «Love is as foreign as scuba diving». Beide flüchten zu virtuellen Personen, wofür Max ein bei ihm in der Wohnung sitzendes Gespenst erfand. Ben fühlt sich im Online Game respektiert und stark. Ben kann authentisch sein, die Erfolge gehören ihm allein. Bens Gedankenwelt wird durch stetige Einblendungen des Computerspiels wiedergegeben, die in ihren Aussagen die Wirklichkeit parallelisieren, sein Innenleben reflektieren. Die Gefahren sind offensichtlich: die kompromittierte Seelenwelt Bens benutzt dies als Flucht und nicht, um daraus psychologische Stärke zu erzielen.

Dennoch finden beide eine Partnerin, wenn diese auch so unerreichbar ist wie das Paradies. Der physische Kontakt ist für Max und Ben mit dem Tod verbunden. Max klagt resigniert «We can't choose our friends», aber in Mary findet er die zu ihm passende Freundin, ohne dass er diese frei wählen

konnte und Bestrebungen unternimmt, dieser näher zu kommen: Seinen Riesenlotteriegewinn setzt er in Schokoriegel um statt Mary zu besuchen. Mit seinen Glückserlebnissen bleibt er allein. Durch Scarlita blüht Ben auf und ist positiv gestimmt, geht auf sie zu. Obwohl sie ihm uneingeschränkt hilft, hält es ihn nicht zurück, an seinem Suizid zu feilen, weil er an ihrer Realität zweifelt.

Eine andere Fluchtmöglichkeit bietet Religion. Bei Ben ist dies sehr ambivalent: Zum Kreuz blickend sucht er Halt, mit dem Kreuz verteidigt er sich. Er fühlt sich von Gott verlassen, sammelt beim Pfarrer Rechtfertigungen für den Suizid, erscheint im Trauergottesdienst auf der Empore Jesusgleich von einer Aureole umgeben. Max dagegen wird zum Atheisten, als er erfuhr, dass Gott nur ein Hirngespinnst des Geistes sei.

Unterschiedlich ist die familiäre Verquickung, die nur bei Ben eine Rolle spielt. Seine Eigenheiten zeigende, oberflächliche Mutter agiert mit Vorhaltungen und Befehlen, mit Sorge und Überbehütung. Beide Elternteile finden wie die Lehrer emotional keinen Zugang zu Ben. Vieles, was Ben erleidet, machte er bereits in seiner Kindheit durch, die Muster replizieren sich. Ben sieht sich als speziell bzw. anders statt normal, als komplex statt verrückt, im Spiegel sieht er nur das Gesicht eines Idioten. Der schlaue und kritische Max ist ein wacher Geist, der gerne mathematische Aufgaben löst oder neue Worte erfindet. Dennoch steht er unbeständig mit verschiedenen unterqualifizierten Jobs wie Gefängnisaufseher im Berufsleben.

Max und Ben differieren in ihren Körpern: Max durch dessen Fülle, einer Birne gleichend. Ben, der sich als unsichtbar beschreibt, zieht seine Schultern hoch, hat eine geduckte, irritierende Körperhaltung.

Max ist friedlich und verschluckt den Ärger, Bens unterdrückte Gefühle brechen wie ein Vulkan hervor. Auf starke Demütigungen reagiert er mit totaler Gewalt, zerstört Computer oder Spiegel.

Beide Filme beschreiben ihre Protagonisten nicht nur exakt in ihrer Asperger-Symptomatik, sondern sind aussergewöhnlich inszeniert: Bei *Mary and Max* handelt es sich um Plastillinfiguren und meistens ist ein Erzähler zu hören, was nicht langweilig, sondern gewaltig spannend ist. Bei *Ben X* werden Aussagen von Zeuginnen und Zeugen wiedergegeben, Rückblenden eingesetzt und Szenen aus dem Computerspiel eingefügt.

Beiden Regisseuren ist ein wunderbarer Film über Personen mit Asperger gelungen, der uns aufzeigt, mit welchen Schwie-

rigkeiten diese Menschen zu kämpfen haben. Fast alle wollen nur das Beste, aber niemand tut dafür das Richtige. Dabei wird nicht versäumt, die Verantwortlichkeit der Gesellschaft, dem Leben dieser Menschen eine positive Wendung zu geben, zu betonen. Solche Filme vermögen in nichtbetroffenen Personen Verständnis für das Schicksal und die schwierige Lage von Asperger betroffener Personen zu wecken. Für Betroffene zeigt sich, wie sensibel die Öffentlichkeit mit Asperger umgehen kann.

Dr. phil. Achim Hättich
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauser Str. 239
8050 Zürich
achim.haettich@hfh.ch

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2010

Heft	Schwerpunkt	Redaktionsschluss
1/2010	Ausbildung Fachpersonal	
2/2010	Früherziehung, Autismus	
3/2010	Schule – Beruf und Arbeitsmarkt	15.01.2010
4/2010	Forschung in der Heil- und Sonderpädagogik	12.02.2010
5/2010	Inklusion, Zusammenarbeit von Regel- und Sonderschule	12.03.2010
6/2010	Neues in der ICT bezüglich unterschiedlicher Behinderungsformen	16.04.2010
7–8/2010	Therapien/Methoden (LOG/PMT)	14.05.2010
9/2010	Schülerinnen und Schülerbeurteilung	18.06.2010
10/2010	Umgang mit aggressiven Verhalten/Gewalt	20.08.2010
11–12/2010	Die Bedeutung der Neurowissenschaften für die Heil- und Sonderpädagogik	17.09.2010

Anregungen, Beiträge, Fragen etc. an: redaktion@szh.ch